

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 01 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

KO'P TARMOQLI IQTISOD MODELI

Qarshiboyev Xayrulla Qilichovich

Samarqand Iqtisodiyot va Servis instituti, "Oliy matematika" kafedrası mudiri, Dotsent, fan nomzodi

Kushmanbekova Shaxzoda Komilbekovna, Komilova Vazira Shuhratjonovna

Samarqand Iqtisodiyot va Servis instituti IK-824 guruh talabalari

Annotatsiya: Mazkur maqolada ikki tarmoq bo'yicha zarur bo'lgan yalpi mahsulot hajmini hisoblashning iqtisodiy modeli tahlil qilinadi. Tarmoqlararo balansning nazariy asoslari va amaliy qo'llanilishi ko'rib chiqilib, ishlab chiqarish jarayonidagi resurslar taqsimotini o'rganishga qaratilgan yondashuvlar keltiriladi. Ushbu model makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. V. Leontev tomonidan ishlab chiqilgan tarmoqlararo balans usuli asosida matematik tenglamalar va matritsalar yordamida hisob-kitoblar amalga oshiriladi. Maqolada berilgan modelning iqtisodiy natijalari, energetika va mashinasozlik tarmoqlaridagi oxirgi mahsulot o'zgarishlari tahlil qilinib, yalpi mahsulot hajmini optimallashtirishning usullari ko'rsatilgan. Hisob-kitob natijalari asosida resurslardan samarali foydalanish va harajatlarni boshqarish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: tarmoqlararo balans, yalpi mahsulot, to'g'ri harajatlar, ishlab chiqarish texnologiyasi, iqtisodiy model, sarf-harajatlar matritsasi, Leontev modeli, iqtisodiy samaradorlik, balans tahlili, resurs taqsimoti, oxirgi mahsulot, ishlab chiqarish hajmi, texnologik koeffitsiyent, makroiqtisodiyot, unumdorlik.

Kirish

Zamonaviy iqtisodiy tizimlar murakkab va ko'p tarmoqli bo'lib, ularning har biri o'zaro chambarchas bog'langan. Tarmoqlar o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar resurslar oqimini va ishlab chiqarish hajmini muvozanatlash orqali amalga oshiriladi. Har bir tarmoq nafaqat o'z mahsulotini ishlab chiqaruvchi, balki boshqa tarmoqlarning mahsulotlarini iste'mol qiluvchi sifatida ham ishtirok etadi. Bunday murakkab bog'liqliklarni hisobga olish uchun tarmoqlararo balans modelidan foydalaniladi. Ushbu model iqtisodiy tahlil va rejalashtirishda keng qo'llanilib, ishlab chiqarish hajmi va iste'molni optimal darajada taqsimlash imkoniyatini beradi. Tarmoqlararo balans modeli birinchi marta amerikalik iqtisodchi Vasiliy Leontev tomonidan 1936-yilda ishlab chiqilgan bo'lib, u keyinchalik Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan. Ushbu model iqtisodiy tizimning holatini matematik tarzda ifodalash va harajatlar bilan mahsulot hajmi o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilish uchun asosiy vosita hisoblanadi. Modelning asosiy vazifasi har bir tarmoqda mavjud talab va taklifni muvozanatlash uchun zarur bo'lgan yalpi mahsulot hajmini aniqlashdan iborat. Maqolaning maqsadi ikki tarmoqli iqtisodiy model asosida yalpi mahsulot hajmini hisoblash jarayonini o'rganish, texnologik koeffitsiyentlar va to'g'ri sarf-harajatlar matritsasidan foydalanib natijalarni tahlil qilishdan iborat.

Metodologiya

Balans tahlilining maksadi - makroekonomikada vujudga keladigan ko'p tarmoqli xo'jalik yuritishning effektivligi bilan bog'liq savolga javob berishga to'g'ri keladi: har bir n tarmoqning mazkur mahsulotga bo'lgan talabni qondirish uchun ishlab chiqarish hajmi qanday bo'lishi kerak? Bunda har bir tarmoq bir tomondan, ma'lum bir mahsulotning ishlab chiqaruvchini, boshqa tomondan - ham o'z mahsulotini, ham boshqalar ishlab chiqargan mahsulotning iste'mol qiluvchisi bo'lib chiqadi.

Tarmoqlar orasida bog'liqlik, qoidasiga ko'ra, tarmoqlararo balans jadvalarida o'z aksini topadi, uning matematik modeli esa 1936 yilda amerika iqtisodchisi V.Leontev tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, ularni tahlil qilishga imkon beradi [1].

Faraz qilaylik, n ishlab chikarishning n tarmog'i, har biri o'z mahsulotini ishlab chiqarish ko'rilmoqda. Ishlab chiqarilgan mahsulotning bir qismi mazkur sanoat korxonasi ichki ishlab chiqarish ehtiyojlariga sarflanadi, boshqa qismi esa oxirgi maqsadlar uchun (moddiy ishlab chiqarish sohasidan tashqarida) shaxsiy va ijtimoiy iste'mol qilish uchun.

Natija

Ma'lum vaqt davomida ishlab chiqarish jarayonini ko'rib chiqamiz (masalan, yil).

Quyidagi ko'rsatkichlarni belgilaymiz: x_i - umumiy (yalpi) mahsulot xajmi i - tarmoqning ($i = 1, 2, \dots, n$);

x_{ij} - mahsulot hajmi i -chi va j -chi tarmoqning ishlab chikarish jarayonida iste'mol qiluvchi ($i, j = 1, 2, \dots, n$);

y_i - ishlab chiqarish bo'lmagan iste'molchi uchun i tarmoqning oxirgi ishlab chiqargan mahsuloti hajmi.

Agar i -chi tarmoqning yalpi mahsuloti hajmi n tarmoqli iste'mol qiladigan mahsulot hajmi va oxirida olinadigan mahsulot summasiga teng bo'lsa, unda

$$x_i = \sum_{j=1}^n x_{ij} + y_i \quad (i = 1, 2, \dots, n). \quad (1)$$

(1) tenglama balans bog'lanishi deyiladi. (1) tenglamaga kirgan barcha kattaliklar narx ko'rsatkichlariga ega bo'lib, ularni baholi tarmoqlararo balansida ko'rib chiqamiz.

To'g'ri harajatlar koeffitsiyentini kiritamiz

$$a_{ij} = \frac{x_{ij}}{x_j}, \quad (i, j = 1, 2, \dots, n), \quad (2)$$

bular i -chi tarmoq birlik mahsulotini ishlab chiqarish uchun j -chi tarmoq mahsulotiga harajatlarni ko'rsatadi.

Faraz qilaylik, vaqtning ma'lum oralig'ida a_{ij} koeffitsiyentlari o'zgarmas bo'lib, ishlab chiqarish texnologiyasiga bog'lik bo'lsin. Bu moddiy sarflarning yalpi mahsulot ishlab chiqarishga chiziqli bog'liqligini ko'rsatadi, ya'ni

$$x_{ij} = a_{ij}x_j, \quad (i, j = 1, 2, \dots, n) \quad (3)$$

natijada mazkur asosda tuzilgan tarmoqlararo model chiziqli bo'lishini hosil qilamiz.

Endi (1) balans munosabati quyidagi shaklda bo'ladi:

$$x_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + y_i \quad (i = 1, 2, \dots, n). \quad (4)$$

Quyidagicha belgilashlarni kiritamiz

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{Y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_n \end{pmatrix}$$

bu yerda X - yalpi mahsulot vektori, Y - oxirgi mahsulot vektori, A - to'g'ri sarf matritsasi (texnologik yoki strukturaviy matritsa).

U holda (1) sistemani matritsa ko'rinishida quyidagicha tasvirlash mumkin:

$$X = AX + Y \quad (5)$$

Tarmoqlararo balansi asosiy masalasi X yalpi mahsulot ishlab chiqarishning shunday vektorini topish kerakki, ma'lum to'g'ri sarf qilinadigan A matritsasi oxirgi mahsulot Y berilgan vektorini ta'minlaydi.

(5) tenglamani quyidagi ko'rinishda yozib olamiz:

$$(E - A)X = Y \quad (6)$$

Agar $(E - A)$ matritsasi maxsus bo'lmagan bo'lsa, ya'ni $|E - A| \neq 0$ u holda (6) tenglikdan X ni topamiz

$$X = (E - A)^{-1}Y \quad (7)$$

$S = (E - A)^{-1}$ matritsasi to'la harajatlar matritsasi deb ataladi.

Ma'lumki, S matritsaning har bir s_{ij} elementi i - chi tarmoqli yalpi mahsulotini ishlab chiqarishi bo'lib, j - chi tarmoqli $y_j = 1$ ($j = 1, 2, \dots, n$) oxirgi mahsulotini ishlab chiqarishini ta'minlaydi.

Masalaning iqtisodiy mazmunidan kelib chiqqan xolda x_i manfiy bo'lmashligi, manfiy bo'lmagan ko'rsatkichlarda $y_i \geq 0$ u $a_{ij} \geq 0$, bu yerda ($i, j = 1, 2, \dots, n$).

$A \geq 0$ matritsasi unumdorlik deb ataladi, agar ixtiyoriy $Y \geq 0$ vektori uchun (6) tenglamaning $X \geq 0$ yechimi mavjud bo'lsa. Bu holatda Leontev modeli ham unumdorlik deb ataladi.

Muhokama

Jadvalda hisobot davridagi balans bajarilishi keltirilgan pul birligida

Tarmoq		Iste'mol		Oxirgi mahsulot	Yalpi mahsulot
		energetika	mashinasozlik		
Ishlab chiqarish	Energetika	10	40	82	200
	Mashinasozlik	22	20	223	250

Har bir tarmoq bo'yicha zarur bo'lgan yalpi mahsulot hajmini hisoblang, agar energetika tarmog'idagi oxirgi mahsulot miqdori ikki barobar oshsa, mashinasozlikda esa avvalgi bosqichda saqlansa.

Quyidagilarga egamiz

$$x_1 = 200, x_2 = 250, x_{11} = 10, x_{12} = 40, x_{22} = 20; y_1 = 82, y_2 = 223.$$

(2) formula ko'ra to'g'ri sarf-harajatlar qilinadigan koeffitsiyentlarni topamiz:

$a_{11} = 0,1, a_{12} = 0,16, a_{21} = 0,11, a_{22} = 0,08$ ya'ni to'g'ri sarf-harajatlar matritsasi $A = \begin{pmatrix} 0,1 & 0,16 \\ 0,11 & 0,08 \end{pmatrix}$ manfiy bo'lmagan elementga ega va unumdorlik kriteriyasini qanoatlatiradi:

$$\max\{0,1 + 0,16; 0,11 + 0,08\} = \max\{0,26; 0,19\} = 0,26 < 1.$$

Shuning uchun ixtiyoriy Y oxirgi mahsulot vektori uchun zarur bo'lgan yalpi mahsulot hajmini X ni (7) formuladan topamiz:

$$X = (E - A)^{-1} Y$$

To'la harajatlar matritsasini aniqlaymiz $S = (E - A)^{-1}$: $E - A = \begin{pmatrix} 0,9 & -0,16 \\ -0,11 & 0,92 \end{pmatrix}$. Shunday qilib $|E - A| = 0,8104 \neq 0$. S ni topamiz.

$$S = (E - A)^{-1} = \frac{1}{0,8104} \begin{pmatrix} 0,8 & -0,16 \\ -0,11 & 0,1 \end{pmatrix}$$

Shart bo'yicha oxirgi mahsulot vektori $Y = \begin{pmatrix} 82 \\ 223 \end{pmatrix}$. U holda (4) formulaga ko'ra yalpi mahsulot vektorini topamiz:

$$X = \frac{1}{0,8104} \begin{pmatrix} 0,8 & -0,16 \\ -0,11 & 0,1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 82 \\ 223 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 36,92 \\ 16,39 \end{pmatrix},$$

ya'ni, yalpi mahsulotni energetika tarmog'ida 36,92 kelishilgan birlikka, mashinasozlikda esa 16,39 kelishilgan birlikka ko'paytirish zarur.

Xulosa

Mazkur tadqiqotda tarmoqlararo balans modeli asosida ikki tarmoqli iqtisodiyot uchun zarur bo'lgan yalpi mahsulot hajmi hisoblab chiqildi. Energetika tarmog'idagi mahsulot hajmining

oshishi umumiy ishlab chiqarish hajmiga qanday ta'sir qilishini ko'rsatib beruvchi yechimlar tahlil qilindi. Kelgusidagi tadqiqotlar uchun ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va resurslardan oqilona foydalanish bo'yicha tavsiyalar berildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Н.Ш.Кремера. Высшая Математика Для Экономистов. М: "Юнити". 1998.
2. Абдуллаев О.М., Ходиев Б.Ю., Ишназаров А.И. Эконометрика. Учебник."Fan Va Texnologiya". 2007. – 612 С
3. Ayupov, R. H., & Boltaboeva, G. R. (2020). Raqamli Iqtisodiyot Asoslari. Darslik. T.: Tmi, 575.
4. Eliboyev, A., & Rustamova, B. (2024). Iqtisodiyotda Raqamli Platformalarni O'rni Va Ahamiyati. Innovations in Science and Technologies, 1(8), 10-17.
5. Khabibullaev, A. (2024). Raqamli Iqtisodiyotni Rivojlantirish Strategiyalari. Qo 'Qon Universiteti Xabarnomasi, 10, 38-40.
6. Respublikasi, O. Z., Ta, O. V. O. R. M., Vazirligi, L., Dusmuratov, R., & Boltayev, A. Moliyaviy Tahlil.
7. Avazbek Ulug'bek O'g, M. (2023). Innovatsion Faoliyatning Hizmat Korsatish Iqtisodiy Osishga Ta'siri. Tadqiqotlar. Uz, 22(1), 69-73.
8. Saidovna, Q. N. (2024). O 'zbekistonda Barqaror Iqtisodiy Rivojlanishning Mohiyati. Theory and Analytical Aspects of Recent Research, 3(26), 41-50.